

Tagungsnummer

V151

Thema

AG Waldböden

Waldböden im Wandel: Waldbauliche Maßnahmen, Biodiversität und Klimawandel

Autoren

T. Heinkle¹, D. Knoche¹, R. Petzold², R. Gemballa²

¹Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften, Finsterwalde; ²Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna

Titel

Hydrologische Eigenschaften typischer Waldhumusformen im Nordostsächsischen Tiefland angesichts prognostizierter Klimaänderungen: Wasserspeicherung - Hydrophobie - Versickerung

Abstract

Da über die hydrologischen Zustandsmerkmale und das Wiederbenetzungs- bzw. Infiltrationsverhalten von Humusauflagen kaum Messdaten vorliegen, bleiben sie bei der Abschätzung des pflanzenverfügbaren Bodenwasserspeichers häufig unberücksichtigt. Systematische Labor- und Felduntersuchungen sowie 2-jährige FDR-Feldmessungen der Humus- und Bodenwassergehalte auf drei Dauermessflächen, die auf gebietstypischen Kiefern- und Traubeneichen-Baumholzbeständen eingerichtet wurden, ermöglichen nun eine weitere funktionelle Charakterisierung. Die Kennzeichnung der Wasserretention bzw. Entwässerung erfolgte mittels Saugspannungskurven (pF/WG), das Benetzungsverhalten beschreiben Wassergehalts-/Hydrophobiefunktionen (wdpt-Test). Bei den weit verbreiteten reinsandigen bis anlehmigen Lokalbodenformen saalekaltzeitlichen Ursprungs können bis zu 50 % der nutzbaren Feldkapazität des oberen effektiven Wurzelraumes ($nFK_{We_{0-30\text{ cm}}}$) auf die Humusauflage (überwiegend feinhumusreicher, typischer bzw. rohhumusartiger Moder) entfallen. Jedoch nimmt der Benetzungswiderstand innerhalb der Humusauflage bei rückläufigem Wassergehalt viel stärker zu als im Mineralboden. Dabei sind die Oh-Horizonte gegenüber den Of-Lagen i.d.R. stärker wasserabweisend. Während in der Vegetationsperiode 2014 aufgrund ausgeglichener Niederschlagsverteilung auf den drei Dauermessflächen eine mehrmalige Wiederbefeuchtung mit erneuter Austrocknung abwechselt, bleiben die Humusauflagen im Folgejahr während der gesamten Vegetationszeit trocken. Wegen extremer Hydrophobie, in 2015 durch eine frühsommerliche Austrocknungsphase induziert, war die Wiederbefeuchtung des Auflagehumus bis in den Winter hinein verzögert. Dennoch wurden die bis dahin sehr stark wasserabweisenden Humusauflagen ungehindert durchsickert. Selbst auftreffende Niederschläge geringer Intensität bewirkten binnen weniger Minuten Wassergehaltsanstiege in den oberen, nicht benetzungsgehemmten Mineralbodenhorizonten, ohne aber die Humusauflagen zu befeuchten. Ganz offensichtlich perkoliert das Sickerwasser im benetzungsgehemmten Humus entlang bevorzugter vertikaler Fließbahnen. Im Hinblick auf eine prognostizierte Verringerung der Sommerniederschläge in der Region mit häufigeren und längeren Dürreperioden wird deutlich, dass die Bedeutung von Humusauflagen als Zwischenspeicher sommerlicher Niederschläge abnimmt. Umgekehrt wird das Niederschlagswasser rasch in den oberen Mineralboden bzw. Hauptwurzelraum verlagert und ist so gut pflanzenverfügbar.